

INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR QURILISH VA ENERGETIKA SOHASIDA

Inomjonov Mahmudjon

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali iqtisodiyot yo'nalishi
41-21 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola qurilish va energetika sohasida innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi va ularning amaliyotda qo'llanilishi tahliliga bag'ishlanadi. Maqolada innovatsion texnologiyalarni qo'llashning istiqbollari, shu jumladan, atrof-muhitni muhofaza qilish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni haqida fikr yuritiladi. Maqola ushbu sohaga bog'liq manbalar asosida yozildi va to'liq muallif tomonidan yoritildi.

Kalit so'zlar: qurilish, energetika, 3d, texnologiya, robototexnika, infratuzilma, innovatsion texnologiya, samaradorlik.

Kirish:

Qurilish va energetika sohalari jamiyat hayotining asosiy sektorlaridan hisoblanadi. Ushbu sohalarda innovatsion texnologiyalarni joriy etish nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilash, balki atrof-muhitni muhofaza qilish, resurslarni tejash va energetik samaradorlikni oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Qurilishda yangi materiallar, avtomatlashtirilgan tizimlar, raqamli texnologiyalar va robototexnikaning rivojlanishi, shu bilan birga, energetika sohasidagi qayta tiklanuvchi energiya manbalarining kengayishi va energiya saqlash tizimlarining takomillashuvi, sohaning istiqbollari yangi darajaga olib chiqadi. Shu bilan birga, innovatsiyalarni amalga oshirishda yuzaga keladigan texnik, iqtisodiy va ekologik muammolarni hal etish zarurati mavjud. Maqolaning keying jabhalarida qurilish va energetika sohasidagi innovatsion texnologiyalar tahlil qilinadi, ularning amaliyotda qo'llanilishi va kelajakdagi istiqbollari haqida so'z yuritiladi.

Qurilish va energetika sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish sohaning samaradorligini oshirish, ekologik ta'sirni kamaytirish va resurslarni tejashga yordam beradi. Qurilish sohasida yangi materiallar, 3D bosish texnologiyalari, robototexnika va Internet of Things (IoT) kabi innovatsiyalar jarayonlarni sezilarli darajada yaxshilamoqda. Yangi qurilish materiallari, masalan, yuqori kuchlanishga chidamli betonlar va ekologik toza materiallar, binolarda energiya tejash imkoniyatlarini yaratadi. 3D bosish texnologiyalari esa inshootlarni tez va samarali qurish imkonini beradi, shu bilan birga materiallarni tejashga yordam beradi. Robototexnika yordamida qurilish jarayonlarini avtomatlashtirish va xavfsizlikni oshirish mumkin. IoT texnologiyalari esa qurilish binolarida energiya sarfini optimallashtirish va binoning holatini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi.

Energetika sohasida esa qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, energiya saqlash texnologiyalari va sun'iy intellekt (AI) yordamida energiya taqsimotini boshqarishning yangi usullari rivojlanmoqda. Quyosh va shamol energiyasidan foydalanish, global energiya ishlab chiqarish tizimining asosiy yo'nalishlariga aylangan. Shu bilan birga, energiya saqlash texnologiyalari, masalan, akkumulyatorlar, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan olingan ortiqcha energiyani saqlash va zarur bo'lganda foydalanish imkoniyatini yaratadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari energiya tizimlarining samaradorligini oshirishga yordam beradi, energiya taqsimotini optimallashtirish va energiya iste'molchilarining ehtiyojlarini prognozlashda qo'llaniladi.

Biroq, innovatsion texnologiyalarni joriy etishda bir qator qiyinchiliklar ham mavjud. Yangi texnologiyalarni amalga oshirish uchun katta miqdorda dastlabki investitsiyalar, texnologik infratuzilma va me'yoriy hujjatlar talab etiladi. Shuningdek, ijtimoiy tayyorgarlik va texnologiyalarga bo'lgan ishonch ham muhim ahamiyatga ega. Innovatsiyalarni keng joriy etish barqaror rivojlanishga, atrof-muhitni muhofaza qilish va resurslarni tejashga qaratilgan global tendentsiyalar bilan uyg'un ravishda amalga oshirilsa, ular ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan ham samarali bo'ladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, qurilish va energetika sohalaridagi innovatsion texnologiyalar, ularning samarali joriy etilishi natijasida, jamiyatda yuqori sifatli infratuzilma yaratish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik izni kamaytirish imkoniyatlarini beradi. Biroq, bu jarayonning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur infratuzilma, huquqiy asoslar va jamiyatning tayyorligi muhim omillardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimov E. Qurilish ashyolari. Oliy o'quv yurtlarining magistrantlari uchun . - darslik. T.:«Mehnat».-2004.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish haqidagi Farmoni
3. <https://direksiya.uz/en/news/oav/uzbyangiliklar/qurilish-sohasiga-innovatsion-texnologiyalar-keng-joriy-etiladi>
4. https://uzsm.uz/uz/press_center/news/qurilish-materiallari-sanoati-sohasiga-ilm-fan-yutuqlari-va-innovatsion-texnologiyalar-keng-joriy-et/
5. <https://daryo.uz/2020/01/07/shavkat-mirziyoyev-qurilish-sohasida-innovatsion-texnologiyalar-joriy-etish-boyicha-yigilish-otkazdi>
6. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
7. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference, 1(3)*, 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>